

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
"INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA "YASHIL IQTISODIYOT" TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА	308
Халиков С. Х.	

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Халиков С. Х.

ТГЭУ, независимый исследователь

Аннотация. Реформы, направленные на устойчивое развитие «зелёной» экономики в мире, становятся неотъемлемой частью глобального тренда. Уровень активизации «зелёного» сектора в мировой рыночной финансовой системе всё больше смещается в сторону зелёных инвестиций. Актуальным является полное выявление и практический анализ общих перспектив, направлений и теоретических аспектов развития зелёных финансов. Исследованы теоретические основы концепции «зелёных» финансов. Раскрыто содержание «зелёных» финансовых инструментов и институтов, их сильные и слабые стороны. Зелёные финансовые инструменты предназначены не только для получения экономической выгоды от их использования, но и для защиты окружающей среды, решения экологических и климатических проблем. В статье также рассматривается анализ зелёных инвестиций.

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленые финансы, зеленые инвестиции, экономика с низким уровнем выбросов углерода, экологически ответственные инвестиции, зеленые облигации, экологизация финансовой системы, зеленые технологии, углеродный кредит.

Annotatsiya. Butun dunyo bo'ylab "yashil" iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga qaratilgan islohotlar global tendentsiyaning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Global bozor moliya tizimidagi "yashil" sektorning faollik darajasi tobora ko'proq "yashil" investitsiyalarga o'tmoqda. "Yashil" moliyalashtirishni rivojlantirishning umumiy istiqbollari, yo'nalishlari va nazariy jihatlarini to'liq aniqlash va amaliy tahlil qilish dolzarbdir. "Yashil" moliyalashtirish konsepsiyasining nazariy asoslari o'rganiladi. "Yashil" moliyaviy vositalar va institutlarning mazmuni, ularning kuchli va zaif tomonlari ochib beriladi. "Yashil" moliyaviy vositalar nafaqat ulardan foydalanishdan iqtisodiy foyda olish, balki atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik va iqlim muammolarini hal qilish uchun ham mo'ljallangan. Maqolada shuningdek, "yashil" investitsiyalar tahlili ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: "yashil" iqtisodiyot, "yashil" moliyalashtirish, "yashil" investitsiyalar, kam uglerodli iqtisodiyot, ekologik jihatdan mas'uliyatli investitsiyalar, "yashil" obligatsiyalar, moliyaviy tizimni "yashillashtirish", "yashil texnologiyalar", "uglerod kreditlari".

Abstract. Reforms aimed at the sustainable development of the "green" economy in the world are becoming an integral part of the global trend. The level of activation of the "green" sector in the global market financial system is increasingly shifting towards green investments. It is important to fully identify and practically analyze the general prospects, directions and theoretical aspects of the development of green finance. The theoretical foundations of the concept of "green" finance are investigated. The content of "green" financial instruments and institutions, their strengths and weaknesses are revealed. Green financial instruments are designed not only to obtain economic benefits from their use, but also to protect the environment, solve environmental and climate problems. The article also examines the analysis of green investments.

Key words: green economy, green finance, green investments, low-carbon economy, environmentally responsible investments, green bonds, greening of the financial system, green technologies, carbon credit.

ВВЕДЕНИЕ

На новом этапе реформ в Узбекистане особое внимание уделяется вопросам «перехода к использованию «зеленых» технологий в отраслях экономики, в частности, технологий, позволяющих обеспечить ресурсосберегающее, безотходное производство, переработку отходов, производство безопасной химической продукции, а также изучение возможностей использования технологий возобновляемой энергии и их практическое внедрение»[1] и «широкого внедрения принципов зеленой экономики, устойчивого финансирования проектов, направленных на адаптацию экономики к изменению климата»[2]. Однако, несмотря на позитивные результаты, достигнутые в последние годы в результате проводимых в нашей стране реформ в части формирования зеленой экономики, вопрос повышения

эффективности экономики в связи с проблемами процесса достижения различных уровней ресурсного обеспечения и финансирования эффективного использования действующих зеленых инвестиционных проектов в отраслях и сферах экономики остается одним из наиболее актуальных. Поэтому, задача активного привлечения зеленых инвестиций в отрасли и сферы экономики, формирования источников новых зеленых инвестиционных проектов, создания цепочки добавленной стоимости за счет широкого использования зеленых технологий для повышения экономической эффективности стала сегодня одной из наиболее актуальных.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Хотя зарубежными экономистами дано множество определений понятия «зелёные» финансы, к сожалению, стало ясно, что число определений, данных этому понятию отечественными учёными, невелико. В научном мире термин «зелёные» финансы впервые использовал Ричард Шандор в 1992 году, преподавая в Колумбийском университете, и дал его авторское определение. По мнению Р. Шандора, «зелёные» финансы следует рассматривать как основной механизм обеспечения более устойчивого и экологически безопасного экономического роста за счёт сокращения выбросов парниковых газов, в первую очередь, за счёт приоритетного финансирования проектов, предотвращающих изменение климата. [3]

По мнению зарубежных экономистов С. Хослы и др., источники «зеленого» финансирования инвестируются в проекты и инициативы, направленные на устойчивое развитие, экологизацию продукции, борьбу с промышленным загрязнением и очистку сточных вод, защиту биоразнообразия и смягчение последствий изменения климата [4]. Согласно научным взглядам М. Гуля, «зеленые» финансы являются связующим звеном, которое связывает финансовую индустрию, окружающую среду и экономический рост [5]. Н. Линденберг, основываясь на результатах научных исследований, определяет этот термин следующим образом: ««зеленое» финансирование — это совокупность «зеленых» инвестиций, государственной политики и финансовой системы, которые с ними связаны» [6].

А. Вахабов и Ш. Хаджибакиев, один из наших местных экономистов, дают определение, что «зеленое» финансирование включает в себя все формы инвестиций и кредитования, которые учитывают все факторы, влияющие на окружающую среду, и обеспечивают экологическую стабильность» [7]. По мнению С. Полатовой, одного из наших местных исследователей, «зеленое» финансирование — это инвестиции, которые способствуют получению экологических выгод и развитию экологической устойчивости в более широком смысле. «Зеленое» финансирование направлено на направление финансовых потоков от банков, микрокредитных, страховых организаций и инвестиционных компаний из государственного, частного и некоммерческого секторов на устойчивое экономическое развитие. [8]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье автором использованы методы научной абстракции, сравнительного анализа, индукции и дедукции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В концепции механизма финансирования «зелёной» экономики исследование нашего автора направлено на то, чтобы показать отличия в содержании и структуре механизма «зелёного» финансирования от традиционного финансового механизма и обосновать необходимость введения в него новых, дополнительных элементов. В изученной научной и опубликованной экономической литературе содержится множество определений финансового механизма. Все они различаются по двум признакам. Первый — это степень формирования и использования финансового механизма: на национальном или макроуровне и на уровне предприятий. Следует отметить, что в данном исследовании механизм построения и финансирования «зелёной» экономики в целях повышения эффективности отраслей экономики изучался на глобальном, национальном и, в меньшей степени, корпоративном уровнях. Во втором аспекте финансовый механизм как совокупность элементов — это методы его применения, инструменты, рычаги, нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение. Именно этот набор элементов авторы традиционно включают в финансовый механизм. Наше настоящее исследование предполагает значительно более обширный набор усовершенствованных элементов, выходящий за рамки вышеперечисленных. Поскольку содержание этих элементов известно и понятно из многих научных источников, перейдем к механизму финансирования зеленой экономики, который имеет ряд отличий, изложенных ниже.

Финансовые инструменты представляют собой набор действий, используемых в каждой финансовой системе для обеспечения соответствия экономических результатов экологическим целям. К ним, помимо государственного регулирования, относятся такие ключевые инструменты, как обменные курсы, процентные ставки, стратегии ценообразования и другие. Например, обменные курсы оказывают значительное влияние на международную торговлю и инвестиционные потоки, и манипулирование ими может как стимулировать, так и препятствовать внедрению экологически устойчивых методов. Процентные ставки являются мощным рычагом, напрямую влияющим на стоимость заимствований и инвестиционные решения, а также определяющим направление экономической активности в сторону экологических инициатив [10,11,12]. Инструменты ценообразования играют важную роль в отражении реальных экологических затрат производства, товаров и услуг, а также в формировании моделей потребления, способствующих устойчивому экономическому развитию.

Финансовые инструменты также используются на финансовых рынках для создания финансовых активов и финансовых обязательств, предназначенных для продвижения «зелёных» инвестиций и инициатив устойчивого экономического развития. Инструменты, включающие ценные бумаги, валюты, кредиты и другие, специально разработаны для поддержки экологически безопасных инициатив. Например, «зелёные» облигации обеспечивают финансирование проектов, оказывающих положительное воздействие на окружающую среду, таких как инфраструктура возобновляемой энергетики или инициативы в области устойчивого сельского хозяйства. [9] Аналогичным образом, «зелёные» фонды объединяют инвестиции из различных источников для финансирования экологически безопасных проектов или компаний.

Поиск источников финансирования, инвесторов, готовых вкладывать средства в высокорискованные, низкоуглеродные проекты, длительные сроки окупаемости, разработка инновационных финансовых схем сотрудничества участников, создание новых финансовых продуктов и другие направления станут основой обеспечения успеха в поиске ресурсов для Центральной Азии в развивающихся странах в целом. Исходя из вышеприведенного анализа, зелёные финансы – это выделение государством средств из государственного бюджета, частного сектора и международных организаций, а также финансовых ресурсов, привлекаемых через финансовые рынки или с использованием различных финансовых инструментов, для финансирования зелёной инициативной деятельности и проектов, направленных на повышение эффективности отраслей экономики, в целях охраны окружающей среды и достижения устойчивого экономического развития в интересах социально-экономического развития общества.

В настоящее время в нашей республике активно принимаются меры по привлечению иностранных инвестиций, в том числе средств международных финансовых институтов и иностранных государственных финансовых организаций, для реализации инвестиционных проектов, прежде всего, направленных на повышение уровня и качества жизни населения. Вместе с тем, в период сотрудничества с такими авторитетными международными финансовыми институтами, как Группа Всемирного банка, Азиатский банк развития и Исламский банк развития, а также иностранными государственными финансовыми организациями, наша республика приобретает достаточный опыт реализации международных проектов.

Таблица 1. Динамика зеленого финансирования в Узбекистане в 2020-2024 годах, млрд сум.

Год	Инвестиции в основной капитал	Капитальные вложения, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	Доля инвестиций AMMQ и TROF в общем объеме капитальных вложений, в процентах
2020	210195.1	356.1	0,2
2021	239552.6	569,8	0,2
2022	266240.0	897.3	0,3
2023	356071.4	1056.6	0,3
2024	507490.2	1923.4	0,4

Исходя из данных таблицы 2.1, если проанализировать инвестиции в основной капитал по отраслям экономики, то в период с 2020 по 2024 год они имели тенденцию к росту. Однако, хотя масштабы инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в экономике имеют тенденцию к росту, их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал составит в 2020-2024 годах всего 0,2-0,4%.

На Конференции Сторон (КС-26) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) в Глазго правительство Узбекистана объявило об амбициозной цели по сокращению выбросов парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта на 35 процентов к

2030 году по сравнению с уровнем 2010 года. Для реализации этого плана за последние пять лет принят и реализуется ряд стратегических документов и решений. В том числе Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4477 от октября 2019 года утверждена Национальная стратегия по переходу к «зеленой» экономике на 2019–2030 годы и создан Межведомственный совет по «зеленой» экономике.

Рисунок 2. Доля объемов кредитов, выделенных ИБР и МАР по секторам в 2021-2024 гг. (в млн долларов США)

Основная цель стратегии — достижение социального развития путем интеграции принципов «зеленой» экономики в структурные реформы, проводимые в стране, снижение уровня выбросов парниковых газов, достижение устойчивого экономического развития, обеспечивающего климатическую и экологическую стабильность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В заключение можно сказать, что в современных реалиях нельзя игнорировать экологические проблемы и проблемы, связанные с изменением климата, которые имеют огромное значение в национальном и международном масштабе и касаются практически каждого жителя нашей планеты. Одним из важных направлений улучшения окружающей среды человеческого общества, безусловно, является переход к «зелёной» экономике. При реализации этого перехода необходимо будет использовать «зелёные» финансовые инструменты. Однако подобные глобальные переходы всегда сопровождаются множеством проблем, требующих своего решения в международном и национальном масштабе. Реализация мер по охране окружающей среды невозможна без соответствующего финансирования. Поэтому возникает необходимость в создании отдельной системы «зелёного» финансирования, и в этой связи необходимо совершенствовать теоретические аспекты и методологические основы «зелёной» экономики, «зелёных» финансов, «зелёных» инвестиций. «Зелёные» финансовые инструменты предназначены не только для получения экономической выгоды от их использования, но и для решения экологических и климатических проблем, сохраняя окружающую среду.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 года № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан к «зеленой» экономике к 2030 году». <https://lex.uz/uz/docs/6303230>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 января 2025 года № ПФ-16 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики».
3. Шандор Р. Хорошие деривативы: история финансовых и экологических инноваций. Хобокен: John Wiley & Sons; 2012. 640 с. <https://www.wiley.com/en-us/Good+Derivatives%>.
4. Хосла С., Эггинк Э., Гилберт А. Картографирование зеленого финансирования, проведенное членами IDFC в 2012 году. Париж: Международный клуб финансирования развития; 2013. – 33 с.

5. Гуль М.Б. Концепция зелёного финансирования: структура и потребительство. В: Зиоло М., Серджи Б., ред. Финансирование устойчивого развития. Cham: Palgrave Macmillan. 2019. -С. 299-312. DOI: 10.1007/978-3-030-16522-2_12
6. Линденберг Н. Определение «зеленых» финансов. Бонн: Немецкий институт Entwicklungspolitik; 2014. – с. 4. <https://www.cbd.int/financial/gcf/definitiongreenfinance.pdf>.
7. Вахабов А.В., Хаджибакиев Ш.Х. Зеленая экономика: Учеб. /СРЕДНИЙ. Вахабов, Ш.Х. Хаджибакиев и другие. – Т.: «Университет», 2020. – с. 75.
8. Пулатова С.В. Концепция «зелёных» финансов и её роль в международной финансовой системе // Материалы научно-практической конференции «Наука и технологии в современном мире». <https://doi.org/10.5281/zenodo.10073940>
9. Хмыз О.В. Международный опыт выпуска «зеленых» облигаций // Экономика. Налоги. Право - 2019. - Т. 12, № 5. - С. 132-141.
10. Асатуллаев Х.С., Астанакулов Анализ инвестиций и направления активизации инвестиционной деятельности в Узбекистане // Том 8 Выпуск 6, июнь 2018, ISSN: 2249 0558 Импакт-фактор: 7,119 Домашняя страница журнала: <http://www.ijmra.us>.
11. Асатуллаев Х.С., О.Астанакулов, Н.Саидахмедова, О.Эргашев // 2019. Стратегическое обеспечение учета инвестиционного процесса в инновационной отрасли. Журнал передовых исследований в области права и экономики, Том X, осень, 6(44): 1877 – 1883. DOI: 10.14505/jarle.v10.6(44).30. Доступно по ссылке: <http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index>.
12. Х. Асатуллаев, О. Астанакулов, Н. Саидахмедова, Н. Батирова Оценка энергоэффективности национальной экономики с точки зрения инвестиций в зеленую Экономические анналы-XXI, <https://doi.org/10.21003/ea.V189-03>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
